

Estandarización del proceso de suplementos alimentarios para la planeación agregada

Dra. M. C. García Vargas¹, C. I. Mora Berna², M.C. J. C. Pérez Mora³

1, Departamento de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México/Campus Zitácuaro, Ave. Tecnológico No. 186 Manzanillos C.P. 61534 Zitácuaro, Mich. Tel. 01(715) 153-4445

migarcia97@hotmail.com; ever_77@outlook.com

2Estudiante del programa de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México/Campus Zitácuaro, Ave. Tecnológico No. 186 Manzanillos C.P. 61534 Zitácuaro, Mich. Tel. 01(715) 153-4445

itzy-07@hotmail.com

3 Departamento de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de Cd. Hidalgo Av. Ing. Carlos Rojas Gutiérrez 2120, Fraccionamiento Valle De La Herradura, 61100 Cd Hidalgo, Mich.

jperez@itsch.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

En el presente artículo se plantea la toma de tiempos de proceso en cada centro de trabajo para la estandarización de operaciones, el cálculo de la máxima capacidad de producción de cada centro de trabajo y la definición de la demanda en firme, con el objetivo de llevar a cabo la planeación agregada de producción de suplementos alimenticios, considerando las principales restricciones del proceso.

Palabras clave: estandarización, capacidad de producción, planeación agregada

Abstract

In the present paper the process times are considered in each work center for the standardization of operations, the calculation of the maximum production capacity of each work center and the definition of the demand, with the aim of carrying out the aggregate planning of production of food supplements, considering the main constraints of the process

Key words: standardization, production capacity, aggregate planning

Introducción

En 2008 Krajewski ya hablaba de la creciente competencia alrededor del mundo, y de que casi todas las industrias, negocios y organizaciones manufactureras y de servicio habían tenido que reestructurarse para obrar con mayor efectividad. Estos nuevos retos deben ser considerados para mantener la competitividad de las empresas en el ámbito global.

En 2019 se habla de que las grandes firmas requieren implementar constantemente cambios para la mejora continua en su forma de administrar, producir y comercializar los productos y garantizar la preferencia de los clientes. Sin embargo, poco se habla de cómo Micro, Pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) administran sus operaciones para mantenerse en el mercado. Si se considera que, de acuerdo con Expansión (2013), este tipo de empresas generan 81% del empleo y 52% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, resulta imperante vincular las escuelas de nivel superior con estos negocios para identificar cómo mejorar los procesos y ubicar nuevos mercados de manera que los ingenieros en ciernes y los académicos ayuden a enfrentar la competencia internacional, a través de la profesionalización de las MiPyMES.

La empresa en estudio produce suplementos alimentarios, atiende mercados internacionales y para conservarlos requiere fortalecer su planeación de producción. Entre las áreas de oportunidad detectadas como prioritarias está la definición de los tiempos estándar de producción para determinar la capacidad del proceso. Esta indefinición ha tenido consecuencias como el incumplimiento de los pedidos del cliente en tiempo y forma, desabasto de materia prima y empaque y por consiguiente paros en la línea de producción.

El análisis, la planeación, la programación y el control de la capacidad de producción son actividades críticas que se desarrollan en paralelo con las actividades de planeación de requerimiento de materiales; éstas son la base para establecer la cantidad de recursos humanos y recursos físicos necesarios para cumplir con los objetivos de producción de una empresa por unidad de tiempo (García, 2012).

El alcance de la presente investigación es implementar la planeación agregada y el control de la producción, partiendo de la estandarización de los tiempos de proceso en cada una de las estaciones de trabajo y determinar la capacidad total de producción de la planta con base en la clasificación de los productos por familias.

Durante el desarrollo se aplicaron herramientas de ingeniería industrial, tales como ingeniería de métodos y administración de operaciones.

Metodología

Levantar la información relacionada con la secuencia del proceso de producción de suplementos alimentarios. Se describe la secuencia de operaciones, la maquinaria y las actividades por estaciones de trabajo.

Clasificar los productos por familias. Tomando en cuenta la diversidad de productos que se fabrican en la empresa se precisa clasificar los productos en familias, de acuerdo con las características comunes en el proceso productivo, para facilitar su posterior toma de tiempos.

Estandarizar las operaciones de cada estación de trabajo. Realizar el estudio de tiempos por estación de trabajo, método estadístico para determinación de observaciones, calificación de desempeño por el Método de Westinghouse, uso de los suplementos, cálculo del tiempo estándar. Se presentará el desarrollo completo de la estandarización de tiempos de solo producto por familia, a manera de ejemplo de cómo se calculó el tiempo estándar, para posteriormente presentar el resumen de los tiempos calculados del resto de las familias

Programar la producción agregada. Definición de la capacidad de producción por centro de trabajo, determinación de la capacidad total de producción por familia de producto, cálculo de pronóstico de ventas para definir la mezcla de producción.

Resultados y discusión

Secuencia y proceso de producción de suplementos alimentarios

El proceso de producción consta de 5 estaciones de trabajo: cocina, secado, impresión de moldes, reposo en cámara de frío y acondicionado del producto.

a) *Cocina.* La maquinaria que integra la cocina es el mixer, el cooker y el buffer, aunque es un proceso tipo continua cuya capacidad de producción es de 312.5 kg/h. Esta es la actividad que desencadena el flujo productivo, porque aquí se prepara la mezcla que conforma el cuerpo del suplemento alimentario. Su arranque depende de la disponibilidad de insumos, considerando el inventario de producto a procesar.

b) *Secado de almidón.* Se realiza en un cuarto aislado con temperatura y humedad controlada. En este centro de trabajo se prepara la base de almidón que conformará el molde del suplemento alimentario. A la base de almidón se le elimina parte de la humedad para que esté en estado sólido y se le da una forma rectangular, colocándola en cajones que son transportados para su impresión.

c) *Impresión de moldes.* Esta estación de trabajo cuenta con una máquina que imprime la forma deseada a la base de almidón que fungirá como molde. El mogul, además de estar destinado a la impresión de moldes, realiza el vaciado de mezcla en el molde.

d) *Secado de producto.* Una vez que la mezcla está en el molde es necesario regresarlo a la estación de secado para su solidificación.

e) *Desmolde.* Cuando el producto está compacto se regresa al centro de trabajo de impresión de moldes, para que en el mogul se desmolde el producto y se vacíe en charolas de manera manual.

f) *Reposo en cámara de frío.* Esta estación cuenta con una cámara con temperatura controlada y ventiladores debido a que, por la naturaleza de algunos productos, es necesario dejarlos en reposo con una temperatura baja antes de ser empaquetados.

g) *Acondicionado.* La estación tiene una etiquetadora, pero la mayor parte de las operaciones se realizan en ausencia de maquinaria y equipo. En este centro de trabajo se integran las operaciones de inspección de producto, colocación en frascos o bolsas de acuerdo al pedido del cliente, sellado e inducción del frasco o bolsa, etiquetado y lotificado del producto, inspección final y el embalaje del producto en tarimas

Familias de productos

Para facilitar el estudio, los productos se han clasificado de acuerdo a las similitudes en el proceso de acondicionado para su posterior empaque, dichos productos se agrupan de la siguiente manera:

- a) Productos enfrascados (92)
- b) Productos embolsados (18)
- c) Empaque en blíster (4)
- d) Productos de tratamiento especial (4)

Operaciones estándar por estación de trabajo

Determinación del tiempo normal

Debido a las variaciones que existen en los tiempos de procesamiento de las diferentes familias de productos, se calcularon los ciclos necesarios de muestreo, mediante el *método estadístico*, obteniendo un total de 4 ciclos para cada familia.

Se analizan los datos obtenidos del muestreo para determinar el tiempo normal.

El proceso del producto de 726 g que es enfrascado, consta de 15 elementos cronometrados durante 4 ciclos, cuyo tiempo promedio es de 136,889.4 segundos, 2,278.2 minutos o 38 horas (Ver tabla 1).

Tabla 1. Toma de tiempos de productos con empaque en frasco 726 g

Productos de enfrascados 726 g						
Elemento/ciclo	1	2	3	4	Promedio segundos	Promedio minutos
Fabricación (batch de 250 kg)	2880	2880	2880	2880	2880	48.0
Inyección de mezcla en cajones	1342.8	1342.8	1342.8	1342.8	1342.8	22.4
Secado de mezcla	86400	86400	86400	86400	86400	1440.0
Desmolde de producto	1260	1260	1260	1260	1260	21.0
Capoleado y depositado en charolas	900	900	900	900	900	15.0
Secado de producto a temperatura ambiente	43200	43200	43200	43200	43200	720.0
Traslado de producto a líneas de acondicionado	38	42	39	47	42	0.7
Enfrascado	110.0	84.0	134.0	129.0	136.3	2.3
Pesaje de frasco	71.0	75.0	79.0	86.0	90.4	1.5
Inspección de frasco	63.0	115.0	45.0	50.0	95.3	1.6
Sellado e inducción	3.4	3.4	3.8	3.0	3.46	0.1
Traslado de producto a línea de etiquetado	42	38	42	39	41.5	0.7
Etiquetado	42	48	66	74	58	1.0
Lotificado	48.0	46.0	37.0	40.0	40.8	0.7
Embalaje	128	157	152	161	157.3	2.6
Traslado a almacén de P.T.	42	38	42	39	41.5	0.7
Totales por ciclo en segundos	136570.2	136629.2	136622.6	136650.8	136689.4	
Totales por ciclo en minutos	2276.2	2277.2	2277.0	2277.5	2278.2	
Totales por ciclo en horas	37.9	38.0	38.0	38.0	38.0	

Calificación de desempeño de operadores

Se utilizó el método Westinghouse para la valoración del operario, tomando en cuenta 4 factores: habilidad, esfuerzo, condiciones y consistencia. Para realizar la toma de tiempos se seleccionaron 6 operadores de un total de 40, considerando que 3 de ellos tienen un desempeño regular, es decir, no se añade puntuación; en dos

operadores restantes se añade un 3% y en una de las operadoras se califica un 6%. Estos suplementos se añaden a las tablas del cálculo del tiempo normal.

Suplementos añadidos por estación de trabajo

Al tiempo normal se le suma la ponderación del tiempo, agregando el porcentaje referente a los suplementos, de acuerdo con las condiciones de trabajo.

Para facilitar la asignación de suplementos, se clasificaron los elementos considerando las áreas donde se realizan; para el área de cocina se calificó y añadió un 11% total.

Al área de mogul se le asignaron los mismos suplementos que al área de cocina. Sin embargo, se incluye 1% por ser un trabajo bastante monótono.

A las actividades que se realizan en el área de acondicionado se asigna un total de 19%.

En el área de etiquetado y lotificado se asigna un total de 15%.

Para el embalaje de los productos se considera un total de 15%.

Cuando se realiza el transporte de productos y, tomando en cuenta que para ello se utiliza un patín, se asigna un total de 9% (Ver tabla 2).

Tabla 2. Asignación de suplementos por área

Área	Suplementos asignados	Porcentaje	Área	Suplementos asignados	Porcentaje
Cocina	Necesidades personales	5	Etiquetado y lotificado	Necesidades personales	5
	Básico por fatiga	4		Básico por fatiga	4
	Trabajo de pie	2		Trabajo de pie	2
Mogul	Necesidades personales	5		Trabajo de precisión	2
	Básico por fatiga	4		Trabajo aburrido	2
	Trabajo de pie	2		Embalaje	Necesidades personales
Trabajo bastante monótono	1	Básico por fatiga	4		
Acondicionamiento	Necesidades personales	7	Trabajo de pie		2
	Básico por fatiga	4	Uso de la fuerza	2	
	Trabajo de pie	4	Transportes	Necesidades personales	5
	Trabajo de precisión	2		Básico por fatiga	4
	Trabajo aburrido	2			
Básico por fatiga	4				

Tiempo estándar de las estaciones de trabajo

A las actividades que corresponden a los productos cuya presentación se hace por medio de un frasco de 726 g fueron añadidos los suplementos correspondientes a cada elemento y se obtuvo un incremento 30.8 segundos sobre el promedio (Ver tabla 3).

Tabla 3. Adición de suplementos, productos enfrascados 726 g

Elemento/ciclo	Promedio segundos	Promedio minutos	Calificación de suplemento %	Tiempo con adición de suplementos Segundos
Fabricación (batch de 250 kg)	2880	48.0	0.11	3196.8
Inyección de mezcla en cajones	1342.8	22.4	0.12	1503.9
Secado de mezcla	86400	1440.0		86400.0
Desmolde de producto	1260	21.0	0.12	1411.2
Capoleado y depositado en charolas	900	15.0	0.12	1008.0
Secado de producto a temperatura ambiente	43200	720.0		43200.0
Traslado de producto a líneas de acondicionado	42	0.7	0.09	45.8
Enfrascado	136.3	2.3	0.19	162.2
Pesaje de frasco	90.4	1.5	0.19	107.6
Inspección de frasco	95.3	1.6	0.19	113.4
Sellado e inducción	3.46	0.1	0.19	4.1
Traslado de producto a línea de etiquetado	41.5	0.7	0.09	45.2
Etiquetado	58	1.0	0.15	66.7

Tabla 3. Adición de suplementos, productos envasados 726 g (continuación)

Lotificado	40.8	0.7	0.15	46.9
Embalaje	157.3	2.6	0.15	180.9
Traslado a almacén de P.T.	41.5	0	0.09	0.0
Totales por ciclo en segundos	136689.4			136720.1
Totales por ciclo en minutos	2278.2			2278.7
Totales por ciclo en horas	38.0			38.0

Los tiempos estándar del resto de las familias que se presentan a continuación fueron calculados de la misma manera que el ejemplo anterior. Sin embargo, es importante resaltar que lo que produce la diferencia en la duración de producción es la estancia en el cuarto de secado

- a) Productos embolsados: El tiempo estándar de procesamiento de los productos cuyo empaque es una bolsa es de 52,918.2 segundos, 881.97 minutos y 14.7 horas.
- b) Empaque en blíster: El tiempo estándar de la familia de productos de empaque en blíster es de 221,687.35 segundos, 3,694.78 minutos y 61.6 horas.
- c) Productos de tratamiento especial: En cuanto a los productos de tratamiento especial se determina un tiempo estándar de 179,913.4 segundos, 2,998.6 minutos o 50 horas. (Ver tabla 4)

Tabla 4 Resumen del tiempo estándar por familia de productos

Familia de producto	Estándar en segundos	Estándar en minutos	Estándar en horas
Productos embolsados	52,918.20	881.97	14.7
Productos de empaque en blíster	221,687.35	3,694.78	61.6
Productos de tratamiento especial	179,913.40	2,998.60	50

Capacidad de producción por centro de trabajo.

La capacidad de producción de cada centro de trabajo es similar para todos los productos, dado que lo cambia es la fórmula, el contenido del suplemento alimenticio y la figura. Lo que marca la diferencia en el tiempo de producción es el tiempo de secado que se ve influenciado por estos factores.

Cocina: De acuerdo con el tiempo de procesamiento del proceso continuo para la preparación de la mezcla se cuenta con una capacidad máxima de 312.5 kg/h ó 2500 kg/turno por día.

Secado de almidón: La capacidad de secado de base para moldes es de 2016 kg/día equivalente a 1000 cajones/día, porque aunque puede albergar 1200, el tiempo de secado para estos es de 1.2 días.

Impresión de moldes. Mogul tiene la capacidad de imprimir 3600 cajones por día, es decir 7257 kg

Secado de producto. Este centro de trabajo puede procesar 1300 cajones/día; la limitante es la cantidad de cajones con los que cuenta la empresa para secado del producto y que el resto de ellos se utiliza en el área de secado de almidón. Lo anterior representa 2,620 kg/día.

Desmolde Es posible desmoldar 5,000 cajones por día, lo que representa 10,080 kg de producto.

Acondicionado: La capacidad de producción depende del número de personas en la línea. Se calculó la capacidad de producción tomando como punto de referencia las personas empleadas para satisfacer las demandas más frecuentes (ver tabla 5).

Tabla 5 Capacidad del centro de trabajo Acondicionado /tipo de familia

Fase del proceso	Familia	Frasco/min /persona	Frascos/hora /persona
Acondicionado	Productos envasados 726 g	2.40	25
	Productos de empaque en blíster	6.50	9.2
	Productos envasados 180-120 g	1.40	43
	Productos embolsados	4.94	12
	Producto de tratamiento especial	5.40	11

El cuello de botella es el secado del almidón. Para determinar la máxima capacidad de producción del cuarto de secado deben tomarse en cuenta las siguientes premisas:

- Se cuenta con 1200 cajones que se pueden colocar simultáneamente en el cuarto de secado.
- Se cuenta además con 1300 cajones para secado del producto a temperatura ambiente
- El tiempo de secado de la masa de almidón (base de los moldes) para que solidifique es de 11 horas
- Se trabajan dos turnos en el área de fabricación; los tiempos de desmolde y vaciado de mezcla deben ajustarse a las horas en que los trabajadores se encuentran en planta.
- El tiempo de secado de producto en cajones a temperatura ambiente es variable, está en función de las características de cada producto y del clima, pudiendo secar en 6 h, 18 h, 24 h y hasta 48 horas.

Tomando estas premisas en cuenta, se diseñó una propuesta de programación en horas que permite identificar de manera visual qué actividad debe realizarse, en qué máquina, cuáles son las actividades precedentes y subsecuentes para garantizar la cantidad esperada de producción.

A manera de ejemplo se presenta la programación para 24 h de secado. Se calcula la máxima cantidad de cajones que pueden procesarse, que para este caso en particular son 6,000 por semana, lo que representa 12,096 kg de producto en presentación de 6 g; 8,064 kg en presentación de 4 g y 4032 en presentación de 2 g (Ver tabla 5)

Tabla 6. Programación agregada para 24 horas de secado

FABRICACIÓN- 24 HORAS DE SECADO													
DÍA/HORA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		
	BLOQUE 1	BLOQUE 2	BLOQUE 1	BLOQUE 2	BLOQUE 1	BLOQUE 2	BLOQUE 1	BLOQUE 2	BLOQUE 1	BLOQUE 2	BLOQUE 1	BLOQUE 2	
01:00													
02:00													
03:00													
04:00													
05:00													
06:00													
07:00													
08:00													
09:00													
10:00													
11:00													
12:00													
13:00													
14:00													
15:00													
16:00													
17:00													
18:00													
19:00													
20:00													
21:00													
22:00													
23:00													
00:00													

La capacidad semanal de fabricación bajo la premisa de 48 horas de secado de producto, es de 3,600 cajones. Lo anterior representa 7,257 kg en formato de 6 g, 4,834 en formato de 4 g y 2,419 g en formato de 2 g. (Ver tabla 7)

Tabla 7. Programación agregada para 48 horas de secado

FABRICACIÓN 48 HORAS DE SECADO													
DÍA/HORA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		
	BLOQUE 1	BLOQUE 2	BLOQUE 1	BLOQUE 2	BLOQUE 1	BLOQUE 2	BLOQUE 1	BLOQUE 2	BLOQUE 1	BLOQUE 2	BLOQUE 1	BLOQUE 2	
01:00													
02:00													
03:00													
04:00													
05:00													
06:00													
07:00													
08:00													
09:00													
10:00													
11:00													
12:00													
13:00													
14:00													
15:00													
16:00													
17:00													
18:00													
19:00													
20:00													
21:00													
22:00													
23:00													
00:00													

Cuando sea demandada la fabricación de productos cuyo tiempo de secado requiera únicamente de 18 horas se determina que la máxima capacidad de producción en el área es de 8400 cajones por semana, lo que representa 16,934 kg de producto en formato de 6 g, 11,289 kg de producto en formato de 4 g y 5,644 kg de producto en formato de 2 g. (Ver tabla 8)

Tabla 8. Programación agregada para 18 horas de secado

FABRICACIÓN- 18 HORAS DE SECADO													
DÍA/HORA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		
	BLOQUE 1	BLOQUE 2	BLOQUE 1	BLOQUE 2	BLOQUE 1	BLOQUE 2	BLOQUE 1	BLOQUE 2	BLOQUE 1	BLOQUE 2	BLOQUE 1	BLOQUE 2	
01:00													
02:00													
03:00													
04:00													
05:00													
06:00													
07:00													
08:00													
09:00													
10:00													
11:00													
12:00													
13:00													
14:00													
15:00													
16:00													
17:00													
18:00													
19:00													
20:00													
21:00													
22:00													
23:00													
00:00													

Para los productos cuyo tiempo de secado requiere de 6 horas se calcula una capacidad máxima de 10.800 cajones por semana, dicha cantidad representa 21,772 kg de producto en formato de 6 g; 14,515 kg de producto en formato de 4 g y 7,257 kg de producto en formato de 2 g.(Ver tabla 9).

Tabla 9. Programación agregada para 6 horas de secado

FABRICACIÓN- 6 HORAS DE SECADO													
DÍA/HORA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		
	BLOQUE 1	BLOQUE 2	BLOQUE 1	BLOQUE 2	BLOQUE 1	BLOQUE 2	BLOQUE 1	BLOQUE 2	BLOQUE 1	BLOQUE 2	BLOQUE 1	BLOQUE 2	
01:00													
02:00													
03:00													
04:00													
05:00													
06:00													
07:00													
08:00													
09:00													
10:00													
11:00													
12:00													
13:00													
14:00													
15:00													
16:00													
17:00													
18:00													
19:00													
20:00													
21:00													
22:00													
23:00													
00:00													

Modelo para la planeación de producción agregada

Una vez calculada y analizada la información de la capacidad de producción por centro de trabajo y la demanda en firme, se está en condiciones de estimar el tiempo y el personal requerido para satisfacer la demanda

De acuerdo con los pedidos requeridos se puede identificar una demanda total de 55,000 piezas en diferentes formas, lo que equivale a 19,860 kg.(ver tabla 10)

Tabla 10. Resumen demanda vs capacidad

Familia de producto	Producto	Formato	Demanda	Cajones requeridos	Producción en kg
Productos envasados 120-180 g	Producto e	2 g	5000	1339	900
	Producto f	2 g	5000	2679	1800
	Producto g	2 g	5000	1339	900
	Producto i	2 g	5000	2679	1800
	Producto j	6 g	5000	893	1800
Productos envasados 726 g	Producto c	6 g	10000	3602	7260
	Producto d	3 g	10000	1786	1800
Productos de empaque en blíster	Producto h	3 g	10000	3572	3600
Totales			55000	17889	19860
			Piezas	Cajones	Kilogramos

De acuerdo con la demanda solicitada se obtiene que se requieren de 2,199 horas-hombre para acondicionar la cantidad de frascos requerida, lo anterior sirve como base para identificar las necesidades de personal en el área de acondicionado. (Ver tabla 11).

Tabla 11. Horas requeridas para acondicionado vs demanda

Producto	Presentación	Demanda piezas	Frascos/ hora/ persona	Horas requeridas
Producto a	180 g	5000	43	116
Producto b	360 g	5000	32	156
Producto c	180 g	5000	43	116
Producto d	360 g	5000	32	156
Producto e	360 g	5000	25	200
Producto f	726 g	10000	11	909
Producto g	180 g	10000	43	233
Producto h	360 g	10000	32	313
Totales		55000		2199

Se propone que la disposición de personal para satisfacer la demanda en el primer turno sea de dos líneas de producción integradas por 4 personas cada una.

En el segundo turno se propone una línea de 5 personas, bajo las condiciones actuales de personal disponible se proyecta que en 21 días hábiles se cumpla con la demanda de producto a acondicionar considerando turnos de 8 horas y tomando en cuenta el tiempo de comida (30 minutos).

Si se desea aumentar la capacidad de producción por incremento de la demanda, es necesario ampliar la capacidad del cuarto de secado por ser el cuello de botella. Sin embargo, para que los estándares de tiempo aquí establecidos se cumplan y las metas de producción planteadas, con base en el presente proyecto, sean alcanzables se requiere de varias condiciones:

- a) Instrucciones de proceso definidas y establecidas en tiempo oportuno
- b) Medidas de higiene adoptadas
- c) Equipo de enfriamiento y calor de cápsula de secado limpios
- d) Racks y charolas limpias y disponibles
- e) Mantenimiento oportuno y planeado al equipo
- f) Control de inventario oportuno
- g) Surtido eficaz de materias primas

A partir de la agrupación de actividades y la determinación de la capacidad de producción agregada de la línea, se dio seguimiento al cumplimiento del plan de producción para satisfacer la demanda. El porcentaje de cumplimiento de pedidos registrado antes de los cambios era del 89.2%, después del rediseño se obtuvo un incremento gradual hasta obtener el 94% de cumplimiento al tercer mes. (Ver gráfica 1)

Gráfica 1. Incremento de % de cumplimiento con el plan de producción

Cabe destacar que la demanda también aumentó de 4.8 puntos porcentuales con una demanda total de 5,919 kg. (Ver tabla 12).

Tabla 12. Incremento de demanda

	Mes anterior a la implementación	Mes posterior 1	Mes posterior 2	Mes posterior 3
%de cumplimiento	89.20%	90.50%	92.40%	94%
kg obtenidos	12,060	12,464	12,525	17,979

Como parte del trabajo a futuro, es deseable que la empresa objeto de estudio centre sus esfuerzos en la estandarización y seguimiento de las instrucciones de trabajo que permitan cumplir con los estándares de tiempo aquí establecidos, se mantenga controlado el ingreso y salida de producto de los diferentes inventarios, no se descuide el abasto de materia prima para evitar retrasos de producción y se repita la metodología de toma de tiempos planteada en el presente estudio para la determinación de los estándares de los productos de nueva creación que sean desarrollados en un futuro.

Conclusiones

El diseño e implementación de la planeación agregada requiere de un arduo trabajo previo relacionado con:

- La estandarización de los tiempos de proceso en cada una de las estaciones de trabajo.
- La capacidad total de producción de la planta con base en la clasificación por familias de productos.

Esto permitió reconocer que no era necesaria la integración de un tercer turno para incrementar la capacidad de producción, si antes no se tomaba en cuenta la capacidad del centro de secado que resultó ser el auténtico cuello de botella.

La planeación agregada permitió incrementar el nivel de servicio al cliente y satisfacer una mayor demanda sin inversión en infraestructura, por tanto, se puede concluir que se optimizaron los recursos con los que ya contaba la empresa.

Finalmente se tiene que la capacidad actual de producción es suficiente para satisfacer la demanda solicitada hasta el momento.

Agradecimientos

Se agradece al Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Zitácuaro y a la Empresa procesadora de productos alimenticios por las facilidades prestadas para la consecución del proyecto.

Referencias

1. García Vargas M.C; (2012). Administración de Operaciones I Editorial Impresiones Comerciales, Cd. de México p.109.
2. Krajewski L.J.; Ritzman L.P. (2008) Administración de Operaciones, procesos y cadenas de valor, Editorial Pearson, Cd. de México p. 568